

REVISTA MJEKËSORE

Nr. 3 - 2011

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHENDETËSISË

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

REVISTA MJEKESORE

3-2011

PERMBAJTJA 3-2011

HIGJIENË EPIDEMIOLOGJI

Gjergji KOJA e bp:

Vlerësimi dhe kontrolli i sterilitetit të sallave operatore në Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë. 7

Vitori HASANI e bp:

Ndotja bakteriologjike e ujrave të bregdetit të Vlorës. 23

Zamira SHABANI e bp:

Situata epidemiologjike e turbekulozit në Qarkun Shkodër për periudhën 2000-2008 31.

ARTIKUJ STUDIMORË

Lumturi MËRKURI e bp:

Vlerësimi i nivelit të njohurive, qëndrimeve e sjelljeve të rinjtë shqiptarë 15-19 vjeç, lidhur me Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme. 45

Eugena ERINDI e bp:

Survejanca biologjike e agjentëve tek individët e politransfuzuar në Shqipëri. 55

Gjergji VRETO e bp:

Përdorimi i angiografisë me tomografi të kompjuterizuar për diagnostikën e aneurizmave intrakraniiale shoqëruar me hemorragji subarachnoidale. 65

KIRURGJI

Agron DOGJANI e bp:

Një vlerësim për TMA në pacientët e moshës së tretë. 77

Mustafa BAJRAKTARI e bp:

Embolia yndyrore; incidence, diagnoza dhe trajtimi..... 91

NJË VLERËSIM PËR TMA NË PACIENTËT E MOSHËS SË TRETË.

Dr. Agron DOGJANI¹, Gentian ZIKAJ², Blenarda HASANAJ¹, Monika KALLFA¹,
Besa ISUFAJ²

¹Spitali Ushtarak Qëndror Universitar (SUQU) Qendra Kombëtare Traumës (QKT),
Tiranë, Shqipëri

²Qendra Spitalore Universitare (QSU) "Nënë Tereza",
Tiranë, Shqipëri

SUMMARY

Dr. Agron DOGJANI¹, Gentian ZIKAJ², Blenarda HASANAJ¹, Monika
KALLFA¹, Besa ISUFAJ²

¹ Central University Military Hospital (CUMH) National Trauma Center
(NTC), Tirana, Albania

² University Hospital Center (UHC) "Mother Theresa", Tirana, Albania

AN ASSESSMENT OF BAT IN ELDERLY PATIENTS.

Introduction

The elderly population (over 65 years) has suffered a steady rise in our country as a result of increased long-lived this part of the population continues to increase faster than the age (under 65 years). [1] However, in the last decade the growth rate was 12% in this age group compared with 13.2% growth with total population growth. In the U.S. this age group in 1900 accounted for 4% of total population while in 2000 it occupies 13.2% of it. [2] This figure is expected to be 20.4% in 2050, and 40% of all trauma victims are expected to be in this age group. [3] is now clearly shown that the EP (elderly patients) have a less favorable performance than patients in younger age after a BAT (Blunt abdominal trauma) this pathophysiological changes due to age, physiological reserves limited and additional associated chronic diseases typical for this age [4.5.6]. Purpose to make known the BAT in EP making them comparable with the rest of the population, and extraction out of the factors that are specific to these age groups to make our work easier everyday.

The aim

To make known the BAT in EP making them comparable with the rest of the population, and extraction out of the factors that are specific to these age groups to make our work easier everyday.

Material and Methods

This study is comparative and it has a retrospective character that analyzes for three-month all the patients who admitted in CUMH and NTC in Tirana in the second three months of 2010. We divided the patients into two groups: BAT in adults (BATa, 18-65 years); BAT in EP (BATE that includes over 65 years). Are excluded all patients who presented dead or died in the first minutes after arrival in the emergency. Variable that were analyzed: the mechanism of traumas; hypotensionin (TA less than or equal to 99 mm Hg) on arrival; Formula ALLGOWER quotient Fc / TA ; ISS (Injury severity score), RTS (revised trauma score), GCS (Glasgow Coma Scale score), time of presentation to hospital, etc.. The result of the measurements were made: mortality and patient survival, their hospital stay etc. The data were then divided into three groups according to the gravity of injuries ISS; Group A includes those patients with $ISS < 15$, Group B, $ISS 15-24$; Group C, $ISS > 25$. The data you became a descriptive statistical analysis, average, standard deviation, estimates W and M , t test, P value and Chi square. A P value less than 0.05 was considered significantive...

Conclusions

BATE is very difficult to estimated due to pathophysiological changes of age, limited physiological reserves and additional accompanying chronic diseases before the trauma, which makes the evaluation and treatment of these patients more than a challenge for every general surgeon or any trauma team. The treatment of this contingent requires a more aggressive initial therapy after trauma in these age represents a fairly high mortality. This calls for co-working with the sector geriartrik for deeper recognition of problems and perhaps carries this age makes it necessary to take into account population of this layer all the problems that it carries in all the fields if we succeed in our work.

Keywords: age, elderly, mortality and morbidity in the elderly, BAT in the elderly

HYRJA

Popullata e moshës së tretë (mbi 65 vjec) ka pësuar një rritje të vazhdueshme në vendin tonë si rezultat i rritjes së jetëgjatësisë, kjo pjesë e popullatës vazhdon rritjen me shpejtësi grupmosha (nën 65 vjec).[1] Megjithatë në dekadën e fundit shkalla e rritjes ishte 12% të kësaj grupmoshe në krahasim me rritjen me 13.2% të rritjes totale të popullatës. Në SHBA kjo grupmoshë në vitin 1900 përbënte 4% të numrit total të popullsisë ndërsa në vitin 2000 ajo zë 13.2% të saj.[2] Kjo shifër pritet të jetë 20.4% 2050, dhe 40% e të gjithë viktimave të traumës priten të jenë të kësaj grupmoshe.[3] Është treguar qartë tashmë se PM (pacientët e moshuar) kanë ecuri më të pafavorshme se pacientët në moshë më të re pas një TMA (Traumen e mbyllur abdominale) kjo për shkak të ndryshimeve pathofiziologjike të moshës, rezervat fiziologjike të kufizuara dhe për shitesë të sëmundjeve kronike shoqëruese tipike për këtë moshë [4.5.6].

Qëllimi

Të bëjë të njohur TMA në PM duke bërë ato të krahasueshme me pjesën tjetër të popullsisë, dhe nxjerjen në pah të faktorëve të cilat janë specifike për keto grup mosha për të bërë më të lehtë punën tonë të përditshme.

Materiali dhe Metoda

Ky studim është krahasues dhe karakter retrospektiv tre mujor e cila analizon të gjithë të sëmurët e regjistruar në QKT në SUQU Tiranë në tre mujorin e dytë të 2010. Pacientët i kategorizuar në dy grupe: Trauma abdominale e mbyllur në të rritur (TMAr; 18-65 vjec); Trauma abdominale e mbyllur në të moshuar (TMAm që përfshin moshën mbi 65 vjec). Janë përjashtuar të gjithë pacientët që janë paraqitur të vdekur ose kanë vdekur në minutat e para pas mbritjes në urgjencë. Variabelet që u analizuan janë; mekanizmi i traumës; hipotensionin (TAME i vogël ose i barabartë me 99 mm Hg) në ardhje; Formula ALLGOWER raporti PULS/TA; Shkalla e gravitetit të dëmtimeve [injury severity score] (ISS); Niveli korrigjimit të traumës [revised trauma score] (RTS); Shkalla e vlersimit të komës sipas Glazgout [Glasgow Coma Scale score] (GCS); koha e paraqitjes në spital etj. Rezultantja e matjeve të bëra ishin: mortaliteti dhe pacientet e mbijetuar, ditëqendrimi në spital e tj. Të dhënat u ndanë me pas në tre grupe sipas gravitetit të dëmtimeve ISS; Grupi A përfshin ato pacientë me ISS < 15; Grupi B, ISS 15-24; Grupi C, ISS > 25. Të dhënat ju bë një analizë

përshkruese statistikore, mesatarja, deviacioni standart, përlllogaritjet W dhe M , t test, V lera P dhe katrori i Chi . Një vlerë e P më pak se 0.05 u konsiderua domethënëse.

Konkluzione

TMA m është shumë e vështirë të vlersohet për shkak të ndryshimeve patofiziologjike të moshës, rezervat fiziologjike të kufizuara dhe për shtesë të sëmundjeve kronike shoqëruese që përpara traumës, gjë që e bën vlersimin dhe trajtimin e këtyre pacientëve më shumë se një sfidë për cdo kirurg të përgjithshëm apo cdo ekip traume. Trajtimi i këtij kontigjenti kërkon një terapi fillestare shumë agresive pasi trauma në këto moshë paraqet një vdekshmëri mjaft të lartë. Kjo kërkon një bashkërendim të punës me sektorin geriatric për njohjen më të thellë të problemeve që mbart kjo moshë dhe mbase bën të domosdoshme marrjen në konsideratë të kësaj shtresë popullore të të gjithë problematikën që ajo mbart në të gjitha rrafshet nëse do të kemi sukses në punën tonë.

Fjalë kyç: Moshë, të moshuarit, vdekshmëri dhe sëmundshmëria në të moshuar, TMA në të moshuar.

Hyrja

Popullata e moshës së tretë (mbi 65 vjec) ka pësuar një rritje të vazhdueshme në vendin tonë si rezultat i rritjes së jetëgjatësisë, kjo pjesë e popullatës vazhdon rritjen me shpejtë se grupmosha (nen 65 vjec).[1] Megjithatë në dekadën e fundit shkalla e rritjes ishte 12% të kësaj grupmoshe në krahasim me rritjen me 13.2% të rritjes totale të popullatës. Në SHBA kjo grupmoshë në vitin 1900 përbënte 4% të numrit total të popullsisë ndërsa në vitin 2000 ajo zë 13.2% të saj.[2] Kjo shifer pritet të jetë 20.4% 2050, dhe 40% e të gjithë viktimave të traumës priten të jenë të kësaj grupmoshe.[3] Eshtë treguar qartë tashmë se PM (pacientët e moshuar) kanë ecuri më të pafavorshme se pacientët në moshë më të re pas një TMA (Traumen e mbyllur abdominale) kjo për shkak të ndryshimeve patofiziologjike të moshës, rezervat fiziologjike të kufizuara dhe për shtesë të sëmundjeve kronike shoqëruese tipike për këte moshë [4.5.6].

Përpara se të flasim për traumën në këto mosha do të ishte mirë të jepnim një definicion

për moshën; sipas OKB nje person mbi 65 vjec eshte i vjeter, dhe me i vjeter quhet nje person mbi 80 vjec.[7] Mplakja e popullsisë së bashku me problemet që mbart, është një nder precedentet me të rrezikshme të mileniumit të ri pasi në vitin 2000 një nder 10 njerez ishin mbi 60 vjec, pra afersisht rreth 600 milion, për pasoje kjo shifer pritet të trefishohet në fund të vitit 2050 (1.9 bilion) dhe në 50 vjecarin tjetër kjo shifer pritet të arrijë të kalojë në vlerë popullatën nën 14 vjec. Ndërsa persa i perket moshës mbi 80 vjec mendohet të arrijë në 4% të popullsisë globale.[8]

Rreth 11% e popullsisë në SHBA është mbi 65 vjec dhe parashikohet që kjo pjesë e popullsisë pas 10 vjetësh do të rritet me 6% dhe me keto ritme në vitin 2025 kjo gjenerate do të përbejë 25% të popullsisë (në të njëjtën kohë do të kemi një rënje të numrit të popullsisë nën 44 vjec) dhe që tani kjo shtresë e popullsisë konsumon 33% të buxhetit për mjeksinë për trajtimin e traumave[5]. Parashikohet që në vitin 2025 jetëgjatësia do të arrijë

nga 85-115 vjec për pasojë këto janë potencialisht të ekspozuar për të pësuar trauma.[8] Sipas statistikave në ShBA në vitin 2008 traumat e moshës mbi 65 vjec e kalonin 19 % të të gjithë numrit të përgjithshëm të të traumatizuarëve.[7]

Me kalimin e viteve dhe në kohët që po kalojmë rritja e jetëgjatësisë në vendin tonë ka bërë gjithmonë me evidente rritjen e numrit të PM (pacientëve të moshuar) në urgjencën e politraumës e shoqëruar kjo me të gjitha vecoritë dhe problemet që mbart trajtimi i pacientëve në këto moshë të cilat lidhen me : moshën, sëmundjet shoqeruese, gjëndjen sociale, mekanizmi i traumës ,koha e dhënjes së ndihmës së pare, koha e paraqitjes në spital, mënyra e transportit , niveli i kualifikimit profesional në qendren e pritjes ,niveli dhe prania e aparaturave që të bejne më të lehte punën e personelit mjeksor etj

Të dhëna teorike

Anatomia dhe fiziologjia e të moshuarve. Pacientët e moshuar kanë qenë të përshkruar si "stiff grown-ups"(i rritur i ngurtësuar). Shumë prej ndryshimeve fiziologjike bashkohen me procesin e mplaçjes së organeve të cilat e bëhen më të ngurta në thonjëza e cila bën të mundur reduktimin e aftësisë së përgjigjes ndaj demtimeve dhe redukton funksionin rezervë të organeve.

Sistemi Kardiovaskular.

Gjatë traumave në moshat mbi 65 vjec konstatohet një rritje e konsiderueshme të mortalitetit dhe sëmundshmerisë kardiake megjithëse s'ka dëmtime direkte kardiake. Në këto moshë afro gjysma e tyre ka probleme të ngushtimit të a.coronare në më shumë se 50% të diametrit të tyre. Hedhja kardiake bie afërsisht 1% cdo vit pas dekadës së 4-tët të jetës, volumi total i gjakut bie dhe për pasojë rritet koha e qarkullimit. Numri total i qelizave mbajtëse të ritmit (Pacemaker) në nodusin

sinusal bie me kalimin e viteve dhe vetëm 10% e numrit origjinal mund të mbeten në moshën mbi 75 vjec, po ashtu kemi një ulje 50% të përcueshmerisë së fibrave në tufën e Hissit është e zakonshme pas dekadës së 6-te. Ky reduktim i percushmërisë është intensiv dhe në cdo rast shpie në rritje të ventriculit majtë. Mplakja e zemrës demonstron rritje të kollagenit dhe lipofuscines dhe trashje dhe ngurtësim të valvulave. Përgjigjia ndaj traumës është e ndryshme nga pacientët në moshë të re, të cilët janë të aftë të rrisin performancën kardiake me anë të rritjes së frekuencës kardiake dhe tkurrjes të muskulit të saj, gjë që në moshat e vjetra këto aftësi janë të kufizuara gjatë aktivitetit fizik apo traumës por këta pacientë mund të rrisin hedhjen kardiake me anë të rritjes së parangarkesës. Me kalimin e viteve ky disfunkcion i anës së majte vërehet në 40% të pacientëve në moshën mbi 60 vjec dhe në 90% të atyre mbi 80 vjec.

Edhe përgjigjia humorale është e ndryshme, për PM që i nënshtohet një interventi jo kardiak GOLDMAN ka përshkruar një model matematikor për të përlogaritur paraprakisht rriskun peri-operator kardiak , ku vështiresitë më të mëdha janë hasur në pacientët të ashtëquajtur me TA dhe puls normal, pasi HTA në këto moshë është e lidhur me një sërë faktorësh ku më kryesoret janë rritja e rezistencës periferike vaskulare dhe hypertrofia e ventrikulit të majte dhe se shpesh një TA 120mmHg mund të jetë hypotension për një PM që TA e vet normale para traumatike e ka pasur 170-180mmHg, e lidhur me aftësinë e kufizuar për të rritur pulsën mund të maskojë humbjet e gjakut dhe mosprania e takikardisë për shkak të hypotensionit real. SCALEA dhe të tjerë përshruan me kujdes një grup PM të traumatizuar nga ku 1/3 këtyre te supozuar me TA dhe puls normal dhe stabil vdiqën pas 24 orësh me arrest kardiak.

Aparati Urinar

Me kalimin e viteve konstatohet një rënje të funksionit renal, sidomos kur ato kombinohen edhe me sëmundje të tjera kronike të cilat janë jo rrallë presente (hypertension, diabet etj). Fluksi i gjakut renal bie në 1% për cdo vit pas dekades së 4-tët e cila shoqërohet me ndryshime morfologjike intrarenale, mplaçja glomerulare shpie në një reduktim 20% të peshës së veshkës nga 40-80 vjec, më shumë se 50% e nefroneve humbin funksionin me kalimin e viteve ku shumica e tyre është e përqëndruar në cortex. Nga ana histologjike kemi të bëjmë me depozitime hyaline në arteriolat afferente.

Sistemi Respirator

Shumë prej ndryshimeve që hasen në rrugët e frymëmarrjes dhe në bronke me kalimin e viteve, është e vështirë të thuhet se këto janë pasojë e mplaçjes apo e ekspozimit kronik të organizmit ndaj gazeve toksike apo helmeve të cilat ndodhen me shumicë në atmosfere në kohët moderne të cilat jetojmë. Për sa u tha më lart funksioni respirator reduktohet me kalimin e viteve. Kalcifikimi i cartilagositrakeale dhe ngushtimi i diametrit dhe i gjatësisë së saj jep për pasojë ndryshime në volumet respiratore. Aftesitë e kufizuara për të rritur ventilacionin për minutë kur është e nevojshme për pasojë kjo bën të mundur rritjen e riskut për Insuficiencë respiratore bile edhe në dëmtime të vogla, gjë e cila mund të kërkojë intubim të hershëm dhe ventilim mekanik. Me intubimin rritja e riskut për pneumoni gram negative bëhet e dukshme për pasojë mortaliteti në PM të cilët komplikohen me pneumoni rritet deri në 90%. Mundësia për trauma torakale është e njëjtë si për pacientët në moshë të re dhe ato të moshuar por mortaliteti në këto të fundit është më e lartë.

Aparati lokomotor

Sëmundjet e sistemit lokomotor prekin më shumë PM në mënyrë të tillë duke kufizuar

aktivitetin e përditshëm dhe për pasojë humbjen e pavarësisë së tyre. Ndryshimet në indet e buta shtohen me kalimin e viteve duke kufizuar lëvizjet, të cilat janë si pasojë e ndryshimeve të faktorëve transkriptues të AND dhe proteinave që kontrollojnë riprodhimin e AND. Kolageni i prodhuar p.sh është më pak i tretshëm dhe shumë i qëndrueshëm ndaj te ngrohtit dhe permban lidhje të kryqezuara të cilat japin për pasojë ngurtësimin e kartilagove ligamenteve, disqeve intervertebrale dhe për pasojë dhe bursave artikulare. Pas moshës 25 vjec masa muskulare bie me 4% për cdo 10 vjet, dhe pas 50 vjetëve kjo rënje e masës muskulare rritet 10% për cdo dekadë. Nqs faktorët e zhvillimit janë të ulta rënja e masës muskulare në PM bie deri në 35%.

Sistemi imunitar

Në teori, sistemi imunitar më së shumti është ai që përcakton në një farë mënyre jetgjatësinë, vacanërisht gl. Thymus bie më pak se në 15% të madhësisë së saj në nivel të viteve 50-të të jetës, hepari dhe lieni reduktohen në madhësi, këtyre ndryshimeve të tilla nuk u shpëtojnë edhe qelizat T dhe B me gjithë pasojat që mbartin ato. Në PM bie aftësia për të toleruar infeksionet me tendencë për të bërë të pranishme insuficiencën multiorganore.

Sistemi nervor

Pesha e trurit bie 10% pas moshës 70 vjec dhe është e shoqëruar me rënje progresive të numrit të neuroneve që për pasojë jep atrofi të trurit e cila mbushet me likuid cerebrospinal dhe mundësia për rritje të hemoragjisë intracraniale nga dëmtimet ekziston. Me kalimin e viteve Dura ngjitet ngusht me kafkën e cila redukton praninë e hematomave epidurale në PM. Hematomat subdurale janë më të shpeshta dhe janë si rezultat i rritjes së presionit intracranial në venat e shkaktuar nga ndarja e indit trunor atrofik nga dura. Fluksi i gjakut

në tru bie pas moshës 70 vjec me 20%.

Mekanizmi i demtimit

Pas moshës 50 vjec, dëmtimet e shkaktuara nga RNL (rënje nga lartësia) zënë një pjesë të madhe të shkaqeve që për pasojë japin TMA në PM dhe në pacientet mbi 70 vjec ai zë rreth 60% të shkaqeve. Kjo prirje për PM shpjeguar pak më lart, është pasojë e ndryshimeve fiziologjike të thëna më lart, aftësia për të ruajtur ekuilibrin gjatë ecjeve të gjata apo zbritjes nga shkallët e tj, bie me kalimin e viteve. Mprehtësia e shikimit gjithashtu ndikon në uljen e aftësisë për ti shmangur objektet e rrezikshme, ndryshimet ortostatike të TA, ndryshimet kardiovaskulare, ndryshimet në veshin e mesëm etj janë tipike për PM.

Në vënd të dytë si mekanizëm i dëmtimit është AA (aksidentet automobilistike) këto janë të lidhura ngusht me shtëpitë e PM, pasi të moshuarit në mënyre vullnetare heqin dorë nga të ngarët e makinës në rrugë duke e reduktuar atë në territorin familjar dhe për pasojë në pjesën më të madhe dëmtimet ndodhin në gjatë ditës dhe më pak natën. Kjo mund të jetë pasojë e uljes së shikimit, vështirsitë në lëvizjet e qafës në kthimin e saj pas për shkak të ndryshimeve degjenerative në colonës cervikale.

Dëmtimet nga goditjet me mjete të forta (GMF) bien me kalimin e viteve pasi PM nuk janë të prirur për të pasur konflikte apo veprime të dhunshme pasi aftësia fizike bie në këtë moshë, por në këtë kategori përfshihen dëmtimet të cilat ato marrin si këmbësore apo në kryqezimet e rrugëve si shkak i ngadalsisë së lëvizjeve tipike për këtë moshë.

Qëllimi

Të bëje të njohur TMA në PM duke bërë ato të krahasueshme me pjesën tjetër të popullsisë, dhe nxjerjen në pah të faktorëve të cilat janë specifike për këto grup moshë për të bërë më

të lehtë punën tonë të përditshme.

Materiali and Methoda

Ky studim është krahasues dhe kakarakter retrospektiv tre mujor e cila analizon të gjithë të sëmurët e regjistruar në QKT në SUQU Tiranë në tre mujorin e dytë të 2010. Pacientët i kategorizua në dy grupe: Trauma abdominale e mbyllur në të rritur (TMAr; 18-65 vjec); Trauma abdominale e mbyllur në të moshuar (TMAm që përfshin moshën mbi 65 vjec). Janë përjashtuar të gjithë pacientët që janë paraqitur të vdekur ose kanë vdekur në minutat e para pas mbrritjes në urgjencë. Variabelet që u analizuan janë; mekanizmi i traumës; hypotensionin (TA me i vogël ose i barabarte me 99 mm Hg) në ardhje; Formula ALLGOWER raporti PULS/TA; Shkalla e gravitetit të dëmtimeve [injury severity score] (ISS); Niveli korrigjimit të traumës [revised trauma score] (RTS); Shkalla e vlersimit të komës sipas Glazgout [Glasgow Coma Scale score] (GCS); koha e paraqitjes në spital etj. Rezultantja e matjeve të bëra ishin: mortaliteti dhe pacientet e mbijetuar, ditëqendrimi në spital e tj. Të dhënat u ndanë me pas në tre grupe sipas gravitetit të dëmtimeve ISS; Grupi A përfshin ato pacientë me ISS < 15; Grupi B, ISS 15-24; Grupi C, ISS > 25. Të dhënave ju bë një analizë përshkruese statistikore, mesatarja, deviacioni standart, përlllogaritjet W dhe M, t test, Vlera P dhe katrori i Chi. Një vlerë e P më pak se 0.05 u konsiderua domethënëse.

Rezultatet

Në studimin tonë u përfshinë 157 pacientë (shih tab. - 1) nga këto ishin 80% ishin mbi 15-65 vjec, ndërsa 0-14 vj dhe mbi 65 vjec ishin nga 10% secila (16 pac.). Ndërsa përsa i përket shpërndarjes sipas seksit do të kishim vetëm 1 paciente femër (shih tab. - 2) nga 16 gjithsej.

Nga të dhënat rezultojnë se në pacientët e marrë në studim mekanizmi i demtimit (shih tab.-3) është pothuajse e njëjtë shpërndarja ku GMF, AA, RNL (38, 31, 31%) janë në përqindje pothuajse të njëjtë. Në literaturë rezultojnë se kemi si shkak kryesor të dëmtimeve AA, kjo lidhet edhe me kushtet sociale ku të moshuarit tek ne, bëjnë një jetë sedentare dhe të mbyllur, financat e dobëta bëjnë që mundësia për të drejtuar një mjet në këto moshë është e vogël.

vjetra pas për shkak të ndryshimeve anatomike dhe fiziologjike që lidhen me moshën; 2). shpesh herë pacientët mund të jenë në ardhje me TA normal por në të vërtetë ai është me hypotension dhe pa takikardi . 3) del në plan të parë marrja e mirë e anamnezës dhe monitorimi i të sëmurit me puls, TA, diureze, nivel koshience, EKG ,analiza të tjera biokimike, Astrupograme etj.

GMF zënë në vënd të parë pasi konfliktet e pronsisë mbetet një problem mjaft delikat për shoqërinë tone, në kohët moderne që po kalojmë . RNL janë evidente për shkak të pakujdesive, luftës për të mos pranuar kalimin e viteve dhe pamundësinë për të kryer edhe punë të imta që më parë i kryente ndersa tani jo, dhe shpesh here ndryshimet hemodinamike që janë në këtë moshë shoqërohen me humbjen e ekuilibrit momental apo të vazhdueshëm.

Në tabelën 4 jepet shpërndarja e të dhënave të formulës ALLGOWER (shih tab.-4) ku raporti Puls/TA vihet re që: 1) në masën më të madhe është normal ne ardhje por kjo nuk është shumë domethënëse në moshat e

Po të shohim ndarje në grupe të ISS konstatohet që grupi i III-të (38%) është(shih tab.-5) në përqindje më të lartë për shkak të dëmtimeve të tjera shoqëruese të zakonshme në këto moshë dhe sëmundje shoqëruese presente.

Pacientët janë ndarë sipas trajtimi konservativ dhe operator (shih tab.- 6) ku trajtimi konservativ është në përparsi (69%), organi më i dëmtuar është lieni më pas hepari (shih tab.- 7). Ku në 75% të rasteve (shih tab.- 8) ajo është e kombinuar nga ku në të shumtën e rasteve (66.6%) me Traumën torakale (shih tab.- 9).

Duke u nisur nga të dhënat studimore të këtij grupi pacientësh rezulton se (shih tab.- 10): **ISS** për të gjithë **pac në studim** është (mesatare 21,9), **RTS** është (mesatare 7.43), **TRISS** është (mesatare 14,7) një shifër relativisht e lartë, Ndërsa po të shtrihet kjo në **pacientët e**

operuar ajo shkon në **ISS** është (mesatare 28.4), **RTS** është (mesatare 7.2), **TRISS** (mesatare 21.8), shifër me e madhe se shumia e përgjithshme, ndërsa në **pacientët e trajtuar konservativisht** këto të dhëna janë si vijojnë ; **ISS** është (mesatare 19), **RTS** (mesatare 7.45), **TRISS** (mesatare 8.9)

Duke u nisur nga të dhënat (shih tab.- 11): në studim del mëse e qartë se **pacientët e grupit të parë** **ISS < 15** u trajtuan të gjithë konservativisht me; **ISS** (mesatare 12.7), **RTS** (mesatare 7.71), **TRISS** (mesatare 2.8). **Pacientët e**

grupit të II-të **ISS (15-24)** në 2 raste u trajtuan me intervent dhe të dy kishin dëmtime të intestinit dhe; **ISS** është (mesatare 19.3), **RTS**(mesatare 7.33), **TRISS**(mesatare 9.2). **Pacientët e grupit të III-të** **ISS > 25**

rezultatet janë si vijojnë në këtë grup, gjysma e tyre u trajtuan me intervent dhe kanë dëmtime poliorganore dhe për pasojë prognoza është më e rezervuar nga ku kemi këto të dhëna: ISS(mesatare 34), RTS(mesatare 7.108), TRISS (mesatare 26.6).

Diskutimi

Si edhe shihet më lart duket qartë që shpërndarja e TMAm zë një pjesë të vogël në raport me traumën në përgjithësi (10%), e cila lidhet kjo me elemente social dhe me pjesmarrjen jo aktive të kesaj shtrese në aktivitete prodhuese, për rrjedhojë me pak e ekspozuar ndaj traumave ndryshe kjo situatë paraqitet në perëndim ku kjo shtrese posedon vlera monetare dhe mundësi ekonomike të cilët i bëjnë me të predispozuar për TMA (15-30%).

Tradicionalisht PM (pacientët e moshuar) të cilët kanë pësuar TMA, me dëmtime të lienit dhe heparit, u mor parasysh një rritje e rrishtësishme për trajtimin jooperator të tyre.

Në 1996 GODLEY dhe të tjerë [9] u raportua që në 91% të PM më të vjetër se 55 vjeç dështoi trajtimi jooperator i dëmtimeve të lienit. Të tilla përfundime nxiten këta autorë të konkludojnë, që vetëm rritja progresive e moshës, vetëm si faktor favorizues, mund të jetë një kundraindikacion për trajtimin jooperator të dëmtimeve të lienit dhe heparit (TJODLH).

Në 2002 Albrecht dhe të tjerë [10] raportoi TJODLH një shkallë dështimi prej 33% në

PM. Ky grup pacientësh të cilët patën dështim në TJODLH u gjetën dëmtime të lienit dhe heparit në gradë të lartë dëmtimesh dhe sasi të madhe të likidit të lirë në hapsirën intraperitoneale. Një aftësi shpjeguese përse në PM me TMA, konstatohet se taktika e trajtimit operator të dëmtimeve intraabdominale është dy herë më e lartë se trajtimi operator e cila lidhet me rritjen e brishtësisë së lienit dhe heparit dhe rënje të rezervës fiziologjike të lidhura këto me rritjen e moshës.[11]

Përmirsimet në aftësitë diagnostikuese dhe trajtimet në njësitë e trajtimit intensiv kanë lejuar mbikqyrje të sigurtë të pacientëve bëjnë të mundur trajtimin operator në kohën e duhur, dhe së fundmi bëhet e mundur në sajë të këtyre masave të thëna më lart dhe nga përmirsimi i algoritmeve të trajtimit të dëmtimeve organeve intraabdominale në TMA kemi një rritje të TJODLH në PM [10,12,13]

Myers dhe të tjerë [14] dokumentuan që PM ka një shkallë të njëjtë suksesi për TJODLH se pacientet me të rinj në moshë. Një grup studimi i EAST (The Eastern Association for

the Surgery of Trauma) raporto i që suksesi në TJODHL varet nga stabiliteti hemodinamik, grada e dëmtimit të organeve intraperitoneale, GCS (Glasgow Coma Score), pa lidhje me moshën e pacientit.[15,16] Në këtë artikull u konstatua që shkalla e lartë e mortalitetit për PM për të dyja taktikat e trajtimit si operative dhe jo operative në trajtimin e dëmtimeve të lienit dhe heparit.[16] Një tjetër artikull konstatohet që kriteret që bëjnë të mundur të parashikojnë dështimin e TJODHL ishin të ngjashme me kriteret parashikuese të EAST si: paqëndrueshmëria hemodinamike, evidentimi radiologjik i dëmtimeve të gradës së lartë, pëllgëzimi i kontrastit radiologjik e t.j.[17] Studime shtesë kanë konfirmuar gjithashtu që PM mbi 55 vjeç mund të trajtohen në mënyrë jo operative duke përcaktuar si kriteret: qëndrueshmërinë hemodinamike dhe mungesën e nevojës për hemotransfuzion.[18] Moshë është konsideruar për një kohë të shkurtër si kriter përjashtues për trajtimin jo operator të TMA. Eksperiencat për trajtimin jo operator të dëmtimeve në TMA është rritur dhe indikacionet për mbikqyrje janë të larmishme. Disa grupe pacientësh që paraprakisht u mendua për operacion me pas u konsideruan si kandidatë të mirë të mundshëm për trajtim jo operator të organeve solide në TMA, dhe PM janë një shembull i mirë i këtij ndryshimi në praktikë. Si shtesë mund të përmendet rritja e teknologjisë në fushën e imazherisë diagnostikuese (përdorimi i angio-CT, MRI etj) dhe trajtuese, ka bërë të mundur një përzgjedhje më të hollshme të pacientëve që kanë nevojë për trajtim kirurgjikal.[19,20] Kjo bën të mundur një mbikqyrje dhe monitorim të sëmurit pa pasur nevojë për trajtim kirurgjikal. Të gjithë PM të cilët kanë pësuar TMA me dëmtime të organeve solide të cilët kanë qëndrueshmëri hemodinamike i kanë të gjitha mundësitë të trajtohen jo kirurgjikalisht.

KONKLuzionet

Në shumicën e PM rikthimi i funksioneve në gjëndjen e paradëmtimit dhe të pavarësisë së zakonshme është e arrishme. Me rritjen e moshës vdekshmëria nga TMA është relativisht e njëjtë për dëmtime me shkallë të ulët dëmtimi, ndërsa mortaliteti është relativisht konstant në shkallë më të larta dëmtimi. Një trajtim agresiv veqanërisht në fazën e hershme, evolucioni, dhe reanimimi në PM vihet re një rritje të të mbijetuarve. Tentativat për të identifikuar cilat kategori të PM të traumatizuar kanë një shkallë më të lartë rrisht nuk u gjenden ndonjë aplikim klinik. PM mbi 75 vjeç RTS më pak se 7-të, hypotension, hypoventilim, dhe GCS mbi 5 -se pozicionohen me një shkallë të lartë relative rrisht për vdekje. Ndërsa këta faktorë mund të shërbejnë për të shpjeguar vdekshmërinë në një grup pacientet, ato përcaktojnë ecurinë klinike dhe pershtatshmerinë e trajtimit klinik të PM.

Trauma në pacientët e moshuar është shumë e vështirë të vlersohet për shkak të: ndryshimeve pathofiziologjike të moshës, rezervat fiziologjike të kufizuara dhe për shkak të sëmundjeve kronike shoqëruese. Vlersimin dhe trajtimin e këtyre pacientëve më shumë se një sfidë për cdo kirurg të përgjithshëm apo cdo ekip traume.

Trajtimi i këtij kontigjenti kërkon një terapi fillëtare shumë agresive pasi trauma në këto moshë paraqet një mortalitet mjaft të lartë. Kjo kërkon një bashkërendim të punës me sektorin geriatric për njohjen më të thellë të problemeve që mbart kjo moshe. Kjo bën imediate marrjen në konsideratë të kësaj shtrese popullore me të gjithë problematiken që ajo mbart në të gjitha rrafshet, nëse do të kemi sukses në punën tonë. Përdorimi ISS, RTS, TRISS e t.j është një armë më tepër në punën e cdo ekipi traume në sfidën me jetën.

REFERENCAT

1. U.S. BUREAU OF THE CENSUS. CURRENT POPULATION REPORTS, SPECIAL STUDIES, P23-190, 65+ IN THE UNITED STATES. ACCESSED SEPTEMBER 6, 2005.
2. CENSUS U.S. 2000, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE: ECONOMICS AND STATISTICS ADMINISTRATION. U.S. CENSUS BUREAU PUBLISHED IN 2001. ACCESSED SEPTEMBER 6, 2005.
3. MACKENZIE EJ, MORRIS JA JR, SMITH GS, FAHEY M. ACUTE HOSPITAL COSTS OF TRAUMA IN THE UNITED STATES: IMPLICATIONS FOR REGIONALIZED SYSTEMS OF CARE. *J TRAUMA* 1990;30:1096-101.
4. MARTIN RE, TEBERIAN G. MULTIPLE TRAUMA AND THE ELDERLY PATIENT. *EMERG MED CLIN NORTH AM* 1990;8:411-20.
5. MANDAVIA D, NEWTON K. GERIATRIC TRAUMA. *EMERG MED CLIN NORTH AM* 1998;16:257-74.
6. GREGG EW, PEREIRA MA, CASPERSEN CJ. PHYSICAL ACTIVITY, FALLS, AND FRACTURES AMONG OLDER ADULTS: A REVIEW OF THE EPIDEMIOLOGIC EVIDENCE. *J AM GERIATR SOC* 2000;48:883-93.
7. AALST JA, YATES HK, MILLER R, BASS SM, MORRIS JA. "SEVERELY INJURED GERIATRIC PATIENTS RETURN TO INDEPENDENT LIVING: A SIX YEAR STUDY OF FACTORS INFLUENCING FUNCTION AND INDEPENDENCE." *J. TRAUMA* 30: 1990
8. JOHNSON CL, MARGULIES DR, KEARNY TJ, HIATT JR, SHABOTT MM. "TRAUMA IN THE ELDERLY: AN ANALYSIS OF OUTCOME BASED ON AGE" *AM SURG* 60:899-902, 1994 (14 REFERENCES).
9. GODLEY CD, WARREN RL, SHERIDAN RL, MCCABE CJ. NONOPERATIVE MANAGEMENT OF BLUNT SPLENIC INJURY IN ADULTS: AGE OVER 55 YEARS AS A POWERFUL INDICATOR FOR FAILURE. *J AM COLL SURG.* 1996;183:133-139.
10. ALBRECHT RM, SCHERMER CR, MORRIS A. NONOPERATIVE MANAGEMENT OF BLUNT SPLENIC INJURIES: FACTORS INFLUENCING SUCCESS IN AGE $\geq$ 55 YEARS. *AM SURG.* 2002;68:227- 230.
11. TSUGAWA K, KOYANAGI N, HASHIZUME M, ET AL. NEW INSIGHT FOR MANAGEMENT OF BLUNT SPLENIC TRAUMA: SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN YOUNG AND ELDERLY. *HEPATO-GASTROENTEROLOGY.* 2002;49:1144-1149.
12. COCANOUR CS, MOORE FA, WARE DN, MARVIN RG, DUKE JH. AGE SHOULD NOT BE A CONSIDERATION FOR NONOPERATIVE MANAGEMENT OF BLUNT SPLENIC INJURY. *J TRAUMA.* 2000;48:606-610.
13. BARONE JE, BURNS G, SVEHLAK SA, ET AL, FOR THE SOUTHERN CONNECTICUT REGIONAL TRAUMA QUALITY ASSURANCE COMMITTEE. MANAGEMENT OF BLUNT SPLENIC TRAUMA IN PATIENTS OLDER THAN 55 YEARS. *J TRAUMA.* 1999;46:87-90.
14. MYERS JG, DENT DL, STEWART RM, ET AL. BLUNT SPLENIC INJURIES: DEDICATED TRAUMA SURGEONS CAN ACHIEVE A HIGH RATE OF NONOPERATIVE SUCCESS IN PATIENTS OF ALL AGES. *J TRAUMA.* 2000;48:801-805.
15. PEITZMAN AB, HEIL B, RIVERA L, ET AL. BLUNT SPLENIC INJURY IN ADULTS: MULTI-INSTITUTIONAL STUDY OF THE EASTERN ASSOCIATION FOR THE SURGERY OF TRAUMA. *J TRAUMA.* 2000;49:177-187.
16. HARBRECHT BG, PEITZMAN AB, RIVERA L, ET AL. CONTRIBUTION OF AGE AND GENDER TO OUTCOME OF BLUNT SPLENIC INJURY IN ADULTS: MULTICENTER STUDY OF THE EASTERN ASSOCIATION FOR THE SURGERY OF TRAUMA. *J TRAUMA.* 2001;51:887-895.
17. OCHSNER MG. FACTORS OF FAILURE FOR NONOPERATIVE MANAGEMENT OF BLUNT LIVER AND SPLENIC INJURIES. *WORLD J SURG.* 2001;25:1393-1396.
18. MAULL KI. CURRENT STATUS OF NONOPERATIVE MANAGEMENT OF LIVER INJURIES. *WORLD J SURG.* 2001;25:1403-1404.